

***Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) : comportement de nidification (Coleoptera, Scarabaeidae, Onitini)**

Philippe MORETTO* & François GENIER**

*42 rue Gimelli, 83000 Toulon, France. <naturafrique@gmail.com>

**Section des Coléoptères, Collection Nationale Canadienne des insectes, arachnides et nématodes, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 960 Avenue Carling, Ottawa, Ontario, K1A 0C6, Canada.
<f.genier@videotron.ca>

Résumé.– On décrit le comportement d’approvisionnement du terrier et le nid pédotrophique d’*Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840).

Mots clés.– Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Onitini, *Heteronitis*, comportement de nidification, Afrique de l’Ouest, Sénégal.

***Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) : nesting behavior (Scarabaeidae, Onitini)**

Abstract.– The nesting behavior and the brood mass of *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) are described.

Key words.– Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Onitini, *Heteronitis*, nesting behavior, West Africa, Senegal.

Introduction

Les cinq espèces du genre *Heteronitis* Gillet, 1911 (JANSSENS, 1942 ; DAVIS, FROLOV & SCHOLTZ, 2008) occupent la majeure partie des savanes sèches de l’Afrique sub-saharienne. Bien que l’on ait affaire à de gros insectes qui peuvent atteindre jusqu’à 38 mm, leur mode de nidification n’a pas encore été décrit (DAVIS, FROLOV & SCHOLTZ, 2008). *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) est largement répandu du Sénégal au Tchad, dans les savanes soudaniennes, sur sols sablonneux profonds. C’est une espèce diurne, très active pendant la saison des pluies. En Afrique de l’Ouest, où les éléphants n’occupent pourtant plus que des aires restreintes, *H. tridens* est encore commun. Il exploite exclusivement les crottins de chevaux et d’ânes, non ruminants comme l’éléphant, qui sont largement utilisés par les agriculteurs, et dont le crottin est un substitut satisfaisant à celui des éléphants.

Comportement

Les observations suivantes ont été faites au Sénégal, d’abord à Diouroup, Région de Fatick, du 6 au 7 août 2009, puis à Nianing (Pl. ii – fig. 11), Région de Thiès, du 12 au 13 septembre 2009.

Heteronitis tridens commence à voler à la recherche de crottins de cheval frais dès les premières chaleurs du jour, et jusqu’en fin d’après-midi. Il peut même être attiré accidentellement au piège lumineux au crépuscule.

La compétition pour l'exploitation des crottins est très active, nous avons observé jusqu'à 8 couples d'*H. tridens* autour du même crottin de cheval, et ce nombre peut probablement être supérieur. Les entrées des terriers sont sous, mais à la périphérie du crottin qui est rapidement cerné par autant de taupinières qui finissent par l'entourer complètement, mais sans le recouvrir, au fur et à mesure que les terriers sont creusés (Pl. i – fig. 1).

Vient ensuite la phase d'approvisionnement proprement dite, à laquelle seul le mâle participe, la femelle restant invisible dans le terrier. Nous sommes alors au plus chaud de la journée. La compétition en surface est intense et la manœuvre peut être résumée ainsi : emporter le plus de crottin possible, le plus rapidement possible, dans le terrier. Le mâle émerge fébrilement du terrier, détache ou saisit avec ses pattes avant le premier fragment de crottin qui se présente à lui, sans effectuer aucun tri, et l'entraîne rapidement à reculons à l'intérieur du terrier, d'où il sort quelques secondes plus tard pour recommencer (Pl. i – figs. 2-4). Avec le temps qui passe, le crottin qui se trouvait au dessus de l'entrée du terrier disparaît, une partie du travail du mâle se fait à découvert et son comportement est alors facile à observer, d'autant qu'il doit aller chercher les fragments de crottin de plus en plus loin de l'entrée du terrier. Lorsqu'un morceau est trop gros pour être emporté en une seule brassée, le mâle se glisse dessous, se tourne sur le dos, et le pousse vers l'entrée du terrier avec les pattes médianes et postérieures. Le morceau disparaît au bout de quelques brassées et le manège recommence sans répit, nullement perturbé par la présence de l'observateur.

Il peut arriver que les entrées de deux terriers soient très proches. Dans ce cas-là, les mâles se disputent les fragments de crottin, qui peuvent ainsi changer de propriétaire à l'occasion d'une bousculade. Si l'un des mâles approche un gros morceau de l'entrée de son terrier, le mâle du terrier voisin vient y prélever des fragments, parfois poursuivi jusque dans son trou par le mâle spolié.

A la fin de cette phase d'approvisionnement qui peut se prolonger jusqu'à la fin de l'après midi, suivant l'heure de dépôt du crottin et d'arrivée sur place des *Heteronitis*, il ne reste plus que des fragments desséchés du crottin initial. L'activité est alors entièrement souterraine et se poursuivra durant la nuit.

Le lendemain peut commencer l'excavation des terriers, pour découvrir leur architecture. Les taupinières sont encore présentes, mais l'entrée proprement dite du terrier est bouchée. Les terriers sont centrifuges autour du crottin, ce qui évite une compétition au niveau du sous sol. Ils s'enfoncent en oblique dans le sable, sur une longueur de 30 à 40 cm, et sur une profondeur de 20 à 25 cm (Pl. i – fig. 5). La partie du terrier la plus proche de la surface est vide. Vient ensuite la partie (environ 20 cm de longueur pour un diamètre de 2,5 cm) dans laquelle le crottin a été initialement stocké, et qui en contient encore les restes. C'est à l'extrémité inférieure de cette partie du terrier que l'on découvre le couple nidificateur (Pl. i – figs. 7-8), et l'on peut supposer que les deux sexes participent à la constitution du nid. La dernière partie est constituée par le nid proprement dit. C'est un boudin bien différencié, moulé directement dans la galerie, constitué exclusivement de crottin très dense et très tassé, de 8 à 9 cm de longueur et 3,5 à 4 cm de diamètre, arrondi à son extrémité inférieure (Pl. ii – fig. 9). C'est près de cette extrémité que se trouve la loge de ponte (Pl. ii – fig. 10). Celle-ci est spacieuse (presque 2 cm de diamètre) et sa surface interne est recouverte d'un enduit sombre non fibreux probablement constitué à partir d'excréments de la femelle. L'œuf est gros (5 mm de longueur), de couleur crème. Il est collé verticalement par son extrémité sur une petite élévation constituée de la même substance que l'enduit, au fond de la loge dont les parois font 8 à 10 mm d'épaisseur. Il n'a été observé qu'une seule cellule de reproduction par terrier. Le crottin restant inexploité dans le terrier est surtout constituée de fibres grossières et

la quantité n'est pas suffisante pour la constitution d'une seconde cellule, en outre le crottin demeurant éventuellement en surface est maintenant desséché par le soleil, ou dilué par la pluie, et inexploitable.

La matière première qui a été sélectionnée par le couple nidificateur pour constituer le boudin-nid est homogène, si soigneusement tassée par couches successives, et les fibres si denses, si bien imbriquées, qu'il est impossible de le couper proprement avec un bon couteau. Il semble ainsi improbable qu'une espèce cleptoparasite de petite taille puisse y pénétrer.

Conclusions

L'architecture du nid pédotrophique d'*Heteronitis tridens* est du « type 1 » selon HALFFTER & EDMONDS (1982), avec un seul boudin d'élevage et un seul œuf pondu par nid. Il diffère en cela de ce qui a été observé chez les autres genres d'Onitini (*Onitis* Fabricius 1798, *Cheironitis* Lansberge 1875 et *Bubas* Mulsant 1842) dont on connaît le mode de nidification (HALFFTER & EDMONDS, 1982 ; EDWARDS & ASCHENBORN, 1987 ; VEENAKUMARI, 1990 ; PALESTRINI, 2002 ; SALERNO & ZUNINO, 2002) et qui construisent des nids contenant soit un « gâteau » à pontes multiples, soit plusieurs boudins séparés ou non, contenant un ou plusieurs œufs, selon les espèces et les conditions environnementales.

Le mâle collabore activement à l'approvisionnement du nid, et sa présence auprès de la femelle le lendemain matin peut laisser supposer qu'il participe également à la confection du boudin-nid.

Remerciements.— L'expédition 2009 a été en partie financée par une bourse Wattis du Denver Museum (U.S.A.) à qui nous adressons notre gratitude. Nous tenons également à remercier Alain Coache, Président de l'OCIS Sénégal, qui nous a guidés sur le terrain à Nianing.

RÉFÉRENCES

- DAVIS, A.L.V., FROLOV, A.V. & SCHOLTZ, C.H., 2008.— The African Dung Beetle Genera. *Protea*, Pretoria. 272 pp.
- EDWARDS, P.B. et ASCHENBORN, H.H., 1987.— Patterns of nesting and dung burial in *Onitis* dung beetles: implications for pasture productivity and fly control. *Journal of Applied Ecology*, **24** (3) : 837-851.
- HALFFTER, G. & EDMONDS, W.D., 1982.— The nesting behavior of dung beetles. An ecological and evolutive approach. Instituto de Ecologia, Mexico D. F. 177 pp.
- JANSSENS, A., 1942.— Contribution à l'étude des Coléoptères Lamellicornes coprophages, V. Quelques Onitides nouveaux ou peu connus. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, **18** (2) : 1-9.
- MBOUP, J. & MORETTO, P., 2010.— « Des insectes et des hommes ». Production J.Mboup & Association Catharsius. <http://www.catharsius.fr/>
- PALESTRINI, C., BARBERO, E., TREVISAN, E. & BORGHESIO, L., 2002.— Reproductive biology in three species of the genus *Onitis* Fabricius 1798. *Tropical Zoology*, **15** : 97-103.
- SALERNO, G. & ZUNINO, M., 2002.— Nesting behaviour in *Onitis alexis septentrionalis* Balth. *Proceedings of the Ninth Conference of the Italian section of the International Union for the Study of Social Insects*, **4** : 221-225.
- VEENAKUMARI, K. & VEERESH, G.K., 1990.— Biology of *Onitis philemon* F. *Journal of soil biology & ecology*, **10** (2) : 108-111.

Figs. 1-8. **Comportement de nidification chez *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1810)** : 1.– crottin de cheval entouré de taupinières d'*H. tridens* ; 2.– *H. tridens* ♂ à l'entrée du terrier ; 3.– *H. tridens* ♂ prélevant du crottin ; 4.– *H. tridens* ♂ reculant dans le terrier ; 5.– vue d'ensemble du terrier ; 6.– section de stockage et cellule-nid ; 7.– le couple d'*H. tridens* près de la cellule-nid ; 8.– *idem*.

Figs. 9-11. **Comportement de nidification chez *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1810)** : 9.– la cellule-nid, vue générale ; 10.– la loge de ponte et l'œuf ; 11.– Biotope de *H. tridens* à Nianing.

Figs. 1-2. **Un cas de gynandromorphie chez *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840)** : 1.– Habitus vu de dessus ; 2.– Habitus vu de dessous.